

“OILA” KONSEPTOSFERASINING METAFORIK IFODADA VOQELANISHI (INGLIZ TILI MISOLIDA)

Muhtarama Inayatullayevna Xalilova

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish kafedrası Ingliz tili o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639560>

Annotatsiya: Til va madaniyatning o‘zaro yaqinligi va aloqadorligi ularni yagona metodologik asosda o‘rganish imkonini berdi. Metaforalarda obrazlilik, badiiylik, tasvir bayoni keng bo‘ladi. Metaforalarda shakl va ma‘no nomuvofiqligi yaqqol ko‘zga tashlanib, tafakkurning bebaho namunasi yuzaga chiqadi. Metaforalar xalqning mentaliteti, milliy xarakteri, turmush tarzi, an‘analari, urf-odati, axloqiy normalari, qadr-qimmatini bilan uzviylikda namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: metafora, majoziy tasvir, madaniyat, milliy-madaniy birlik, implitsitlik.

Ma‘lumki, “Metafora hosila ma‘no yuzaga kelishi hodisalarining eng faoli hisoblanadi. U, tilshunoslikda qayd etilishicha, hosila ma‘no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila ma‘no referentlari o‘zaro o‘xshash kelishiga asoslangan ko‘rinishidir” [3, b. 94]. Metafora “...nutqda ma‘lum stilistik maqsad uchun xizmat qiladi. So‘zlarni metaforik ma‘noda qo‘llashning asosiy vazifasi nutqning obrazlilikini, tasviriyligini oshirish bo‘lsa, shu obrazlilik va tasviriylilik matnda yuzaga keluvchi emotsional-ekspressivlik konnotativ ma‘nodir” [2, b. 94].

Zero, metafora konnotativ ma‘noni yuzaga keltiruvchi jarayon hisoblanib, u badiiy matnning ekspressivligini, tasviriylilik va obrazlilik darajasini belgilovchi muhim omil sanaladi. “Oila” keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uning leksik-semantik maydoni juda boydir. “Oila” konseptosferasiga xos atamalarining metaforik ishlatilishiga asoslangan ikkilamchi nomlar insonni fiziologik, psixologik mavjudot, jamiyat a‘zosi sifatida tavsiflaydi. “Oila” konseptosferasi ona tilida so‘zlashuvchilar uchun nafaqat jamiyatni, balki tirik va jonsiz tabiat obyektlarini, mavhum tushunchalarni tarkibiy va tizimli tashkil etish standarti bo‘lib xizmat qiladi. Oila metaforasi bilimning turli sohalarida dunyoning ilmiy manzarasini shakllantirish asosidir [1, b. 14]. Jumladan, ingliz tilidagi “oila” konseptosferasi bilan bog‘liq metaforalar o‘zining emotsional-ekspressiv bo‘yoqdorligi bilan ajralib turadi. Masalan: *“Our family is the anchor, holding us through life’s storms”* [6] – *“Bizning oilamiz langar bo‘lib, bizni hayot bo‘ronlarida ushlab turadi”*. Ushbu o‘rinda oila “kema”ga qiyoslanmoqda. Kema dengiz to‘lqinlariga qanday bardosh bersa, oila ham hayotda uchraydigan muammolarga shunchalik asqotadigan makon ekanligi ta‘riflanmoqda.

“Children are the rainbow after the rain, brightening the family’s sky” [6]. Ushbu ifodani *“Bolalar – bu yomg‘irdan so‘ng chiqqan kamalak kabi oila osmonini yoritib turadi”*, – deya izohlaymiz. Vaholanki, osmonda paydo bo‘ladigan kamalakni ko‘rganda har qanday insonning ko‘ngli yorishadi va beixtiyor baxtiyorlik hissini tuyadi. Oilada ulg‘ayayotgan go‘daklar ham o‘z xatti-harakatlari va shirin so‘zlari bilan oila a‘zolarining va atrofdagilarning ko‘nglini quvonchga to‘ldiradi. Pyotr Seminning *“...lekin yer yuzidagi barcha go‘zal mo‘jizalar juda ajoyib, biroq ularning orasida bolaning ilk so‘zlari eng g‘aroyibotidir”* [4, b. 6], – degan so‘zlari buning isbotidir.

Yuqorida keltirilgan “oila osmoni” ifodasi metaforik mazmunni mujassamlashtirgan bo‘lib, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “Osmon – yer atrofini o‘rab turgan olam fazosi (astronomik

jismlar makoni) ma'nosida keltirilgan [5, b. 145], "oila osmoni" esa hosila ma'noni ifodalab, "oilaviy muhit", "oila makoni" mazmunini ifodalagan.

"In life's desert, our family is the oasis" [6]. Ushbu ifodada "oila"ni "oasis" (qad. grek tilidan olingan bo'lib, vodiylar, voha degan ma'nolarni anglatadi)ga qiyoslashgan. Qadimda tuya karvonlari uzoq saholarda kezib charchagan damlarda "oasis" kabi cho'l o'rtasida dam olishga mo'ljallangan daraxtzor, buloq va o'simliklarga boy bo'lgan sayyohlar to'xtab o'tadigan maxsus joylar mavjud bo'lgan. Bu kabi vohalar charchoqni yozadigan, ochlikka barham beradigan va kayfiyatni ko'taradigan makon sanalgan. Oila muhiti ham aynan shu vodiylar qiyoslangan. Shuningdek, yuqorida keltirib o'tilgan *"In life's desert"* [6] – *"hayot sahrosi"* jumlasida hosila ma'no mujassamlashgan bo'lib, bunda hayotimizda duch kelayotgan muammolarimiz misoli cho'l bo'lsa, oila undagi oasis kabidir.

"The apple fell far from the tree" [6]. Ushbu ifodada metaforaning murakkab turi qo'llanilib, o'zida ikkita yashirin metaforani jamlagan. Bu kabi jumlar farzandlar va ota-ona o'rtasidagi tafovut vaziyatida ishlatiladi. Bu holat yaratilgan narsaning tabiatidagi prototipi nomining kengayishiga va inson qo'li bilan yaratilgan obyektning o'sha nom bilan nomlanishiga sabab bo'ladi. Bu metaforada daraxt ota-ona yoki oilaga, olma esa bolaga nisbatan ishlatilgan. Odatda olmalar daraxtning tagiga yoki unga yaqin bo'lgan joyga tushadi, bu maqolda esa bolaning tarbiyasi yoki qobiliyatlari ota-onasiga o'xshaganini, balki uzoqroq shoxlariga, ya'ni boshqa qarindoshlariga tortganligini ifodalaydi.

"In the ecosystem of life, family is the most nourishing environment" [6] – *"ecosystem of life"* [6] – "hayot ekotizmi". Ekotizm (yoki ekologik tizim) – barcha organizmlar va ular o'zaro ta'sir qiladigan muhitdan iborat [7]. Ushbu jumlada hayot ekotizmi metafora bo'lib, oila – hayot ekotizmini oziqlantiradigan eng maqbul makon ma'nosida tavsiflanmoqda.

Ingliz tilida qo'llanilgan metaforalar vositasida ko'tarilgan mavzu faqat inson, oila konseptlari doirasidagina emas, balki millatning milliy mentalitetini aks ettirishi bilan har bir kitobxon qalbini hayajonga soladi, uni o'ylashga, ichki kechinmalarini o'ziningdek bilib, shu nuqtayi nazardan fikr yuritishga majbur qiladi.

ACADEMY

References:

1. Лютянская М.М. Способы перевода метафор, представляющих концепт «Родственные отношения» (на материале английского и русского языков): Автореф. дис...канд. фил. наук. – Санк-Петербург, 2009. – С. 14.
2. Maxsumova S. Metaforalar orqali konnotativ-pragmatik ma'noning hosil bo'lishi (Erkin Vohidov she'rlari misolida) // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2009. – №5. – B. 94.
3. Mirtojiev M. M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010. – B. 94.
4. Чуковский К.И. От двух до пяти: книга для родителей. – Москва: Педагогика, 1990. – С. 6.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli, 2-jild. – Toshkent: O'zME, 2006. – 680 b.
6. <https://images.examples.com/wp-content/uploads/2023/09/Family-Metaphor-Examples.pdf>
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekotizim>